

PERCEPÇÃO DOS CLIENTES DE UMA CLÍNICA MÉDICA POPULAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA EM RELAÇÃO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PERCEPTION OF THE CLIENTS OF A POPULAR MEDICAL CLINIC OF VICTORY OF CONQUISTA-BA IN RELATION TO THE QUALITY OF THE SERVICES PROVIDED

Georgia dos Santos Sirqueira ¹; Lucas de Oliveira Patez Silva ²; Samuel Santos Oliveira ³; Gardênia Tereza Jardim Pereira ⁴

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Curso de Administração – Vitória da Conquista - BA – Brasil – spellhta@gmail.com.

² Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Curso de Administração – Vitória da Conquista - BA – Brasil – lucaspatez10@gmail.com.

³ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Curso de Administração – Vitória da Conquista - BA – Brasil – samuel.oliveira0896@outlook.com.

⁴ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Curso de Administração – Vitória da Conquista - BA – Brasil – gardeniajardim.ftc@gmail.com.

Resumo: Este estudo objetivou apontar para uma discussão sobre a percepção da qualidade na área de saúde focada nas clínicas médicas populares, visto que há pouca produção científica sobre qualidade na respectiva área mencionada. Possui uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa, cujo cenário foi uma clínica médica popular da cidade de Vitória da Conquista - Bahia. Participaram da amostra 255 pacientes da referida clínica. A coleta de dados foi feita através de questionário misto. Extraiu-se de tais dados a percepção de qualidade em relação aos serviços prestados aos pacientes. O estudo permitiu compreender de que maneira o não uso das ferramentas de gestão de qualidade dentro da gestão de um serviço de saúde impacta na percepção da qualidade para os clientes.

Palavras-chave: clínica popular, saúde, gestão, qualidade.

Abstract: This study aimed to point out a discussion about the perception of quality in the health area. It was focused on a popular medical clinic, since there is little scientific production on quality in the mentioned area. It has both qualitative and quantitative approach, whose setting was a popular medical clinic in the city of Vitória da Conquista - Bahia. Two hundred fifty-five patients from this clinic participated in the study. The data collection was done through a mixed questionnaire. The perception of quality in relation to the services provided to patients was extracted from such data. The study

made it possible to understand how the lack of use of quality management tools within the health service has an impact in the perception of quality for patients.

Keywords: health clinics, tools, management, quality.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que o Brasil, apesar dos avanços, ainda se configura como um país de contrastes em diversos aspectos. Na área da saúde não é muito diferente. No ano de 1988, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil assegurou a saúde como um direito do cidadão e dever do Estado, a realidade enfrentada pelo país não conseguiu se ajustar a esse aspecto constitucional.

Por conta do atraso tecnológico e do sucateamento da rede pública de saúde, a rede privada vem, nas últimas décadas, aumentando o número de pacientes que deixam de lado o Sistema Único de Saúde – SUS e ingressam no setor particular a fim de evitar filas, esperar e ter um pouco mais de conforto e qualidade nos serviços prestados.

A questão da saúde no Brasil, como um todo, é repleta de problemas. Em se tratando da região Nordeste fica ainda pior. Falta de profissionais, estrutura física adequada, remédios e de materiais básicos para prestação de um serviço de qualidade para população. Nas regiões mais afastadas dos grandes centros a situação se torna insustentável, pois as pessoas têm que sair de sua cidade a procura de médicos e de atendimento, visto que, esses profissionais dificilmente se alocam em cidades do interior.

No Brasil, as clínicas médicas populares de saúde surgiram a partir de 1996, isto, devido às inúmeras falhas dentro do Sistema Único de Saúde e, também, no Setor Privado de Saúde. Atualmente, elas estão em pleno *boom* por todo o país. Estão voltadas para o atendimento das Classes C e D, que não querem ser atendidos pelo SUS - ou precisam de um atendimento mais rápido - e não possuem planos de saúde.

Durante certo tempo, devido a afetação no mercado, outras organizações tentaram denegrir a imagem das clínicas populares. Mas, com o passar do tempo, as clínicas médicas populares foram se destacando no mercado, investindo na qualificação dos serviços e, conseqüentemente, conquistando também a população que precisava dele.

As desigualdades sociais ficam evidentes no que tange a saúde, o nordestino sofre com a falta de uma estrutura mínima adequada para o atendimento de suas necessidades pelo sistema público de saúde. Quem possui condições financeiras de arcar com as altas mensalidades de plano de saúde para atender sua demanda e de sua família dispõe de um pouco de conforto, quem não as possui ficará esperando quando a consulta, o exame e procedimento cirúrgico forem agendados pelo SUS, o que poderá demorar meses ou até anos para acontecer. Isso se seu pedido (de consulta, exame ou procedimento cirúrgico) é atendido ou pode se perder na pilha de solicitações de procedimentos na central de marcações.

Não diferente na área de saúde também se percebe certo cuidado em manter um serviço de qualidade, principalmente na área privada. Devido ao aumento de Clínicas Médicas Populares – que fazem parte do setor privado da área de saúde –, na região de Vitória da Conquista, através deste artigo, e sabendo que a Clínica Médica Popular não faz uso de um tipo específico de ferramenta de gestão da qualidade, questiona-se como a qualidade percebida pelos clientes asseguram um posicionamento de destaque no contexto de um serviço de qualidade em meio ao mercado de Clínicas Médicas Populares de Vitória da Conquista?

Dessa maneira, este artigo tem como objetivo geral identificar como a qualidade percebida pelos clientes favorece a um consenso de que a Clínica Médica Popular possui qualidade nos serviços prestados.

Para atingir o objetivo geral, identificar quais os principais fatores que delimitam uma boa qualidade percebida; analisar se tais fatores fazem parte do rol de investimentos da Clínica Médica Popular para assegurar um serviço de qualidade e,

por fim, avaliar se, de fato, a qualidade percebida pelos clientes faz jus aos investimentos apresentados pela clínica.

Ao querer determinar se a prestação de um serviço possui ou não qualidade é necessário saber que o termo qualidade é um conceito subjetivo, em que cada indivíduo terá determinada distinção em qualificar as coisas de acordo com sua percepção de mundo.

Diante disto, para programar ações e melhorar os serviços e produtos disponibilizados no mercado, melhor atendendo os anseios dos clientes e destacando algumas organizações com certa vantagem competitiva. A qualidade tem sido amplamente aplicada a fim de alcançar esses e outros objetivos.

No tocante ao âmbito acadêmico, este também será uma boa contribuição para produção científica, já que se possui pouco a respeito da qualidade na área de clínicas médicas populares na cidade e poderá ser usado para que outros tenham norte de como este é visto num prisma do cliente e das empresas. Sendo que esta pesquisa apresenta em seus resultados quais as ferramentas de qualidade mais utilizadas dentro dessas organizações. A contextualização e absorção dos conhecimentos, aqui adquiridos, para os consumidores poderão ser realizados através de palestras, seminários e workshops realizados *in loco*.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTO DA SAÚDE NO BRASIL

Para se avaliar o contexto de qualidade na saúde no Brasil, deve-se ter em mente todo o processo histórico-econômico em que parte do momento de colonização do território brasileiro em exploração pelo Império Português.

2.1.1 Qualidade da Saúde no Brasil República

Durante todo o Brasil Império e até mesmo depois da Proclamação da República, a saúde no país continuava caótica, com inúmeras doenças e pestes que assolavam a população nos grandes centros urbanos. Foi quando foi implementada a vacinação obrigatória para controle das endemias. Mas a qualidade na área da saúde ainda não era o foco. (POLIGNANO, 2009).

O aumento da industrialização no início do século XX, trouxe também uma maior força do movimento operário que buscava melhor qualidade de saúde e vida. Nessa época que importantes conquistas e avanços foram conquistados. Durante o governo de Getúlio Vargas, mais medidas foram tornando possível uma melhor qualidade dentro do contexto da saúde nacional. O Ministério da Saúde foi criado em 1953, implementando novas medidas para aplicação de serviço de saúde de qualidade nacionalmente.

2.1.2 Qualidade da Saúde na Ditadura Militar

Em 1967, durante a ditadura militar, foi promulgada uma lei estabelecendo as suas competências: formulação e coordenação da política nacional de saúde; responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em geral; controle de drogas e medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitário. (POLIGNANO, 2009).

2.1.3 Surgimento do SUS e regulamentação sobre planos e seguros de saúde

Em 1988, com o fim da ditadura militar, a constituição definiu no artigo 196 que a saúde deve ser direito de todas as pessoas e dever dos estado, de forma a garantir mediante políticas sociais e econômicas redução do risco de doença entre outros agravos e ao acesso universal e igualitário à todas ações dispostas. Ao mesmo tempo, surge o Sistema Único de Saúde para oferecer melhores condições de qualidade no serviço de saúde público do país.

Alguns anos depois, surge a crise inflacionária, o sistema de saúde pública é amplamente impactado por ela. Somando a isso, ocorre um aumento no número de empresas de Planos de Saúde e Seguros, prometendo uma qualidade melhor nos serviços de saúde e preços acessíveis.

Em novembro de 1998, o governo regulamentou a Lei 9656/1998 sobre os planos e seguros de saúde, que fora aprovada pelo Congresso Nacional em junho daquele ano. Se por um lado houve uma limitação nos abusos cometidos pelas empresas, por outro a regulamentação oficializa o universalismo excludente, na medida em que cria quatro modelos diferenciados de cobertura de serviços, a saber: Plano ambulatorial; Plano Hospitalar sem obstetrícia; Plano Hospitalar com obstetrícia; Plano odontológico e Plano referência. (POLIGNANO, 2009).

2.2.4 Qualidade nas Clínicas Médicas Populares

Quando o Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu, este exigiu uma abrangência holística de todo um serviço de saúde. O que tornou necessária o surgimento de toda uma rede de atendimento que pudesse prestar serviços de saúde de menor complexidade, como por exemplo, os prontos socorros, centros de saúde e as clínicas.

O sistema de saúde brasileiro, seja público ou privado, é dotado de inúmeras carências em infraestrutura, conhecimento técnico e humanização. Por isso Silva (2003) afirma que hoje:

Vivemos em um contexto de déficit de idéias, de exacerbação do individualismo, exclusão social, de desregulamentação, intolerância crescente e de exíguo tempo para mobilização a favor das mudanças – principais características das sociedades contemporâneas e que se traduzem, no setor saúde, deteriorando a qualidade dos serviços e aumento da desigualdade ao acesso aos mesmos. Infelizmente *banalizando* a dor e o sofrimento alheios. (SILVA, p.259-264, 2003)

Segundo Scarpi (2004), a clínica médica, nos dias atuais, atingiu um elevado grau de complexidade, evoluindo tanto do ponto de vista médico quanto tecnológico, tornando-se uma organização que possui uma estrutura e administração própria, com pessoas capacitadas, e que presta serviços para a sociedade, realizando assim, uma atividade econômica como qualquer outra organização.

A gestão da qualidade consiste, particularmente, em gestão de processos e é fator inerente às organizações em geral o fato de que estas trabalham com processos de transformação, utilizando-se de recursos que transformam e são transformados no decorrer da operação, no que é conhecido como modelo *input-processo-output* (SLACK, 2002).

As técnicas de gestão de qualidade precisam abranger cada particularidade das organizações voltadas para as clínicas populares, a fim de que estas sejam eficientes e eficazes quanto a sua aplicabilidade. Cada excentricidade de cada organização pode ser identificada em sua gestão, porte, número de especialidades de serviços que prestam e no fornecimento de um serviço básico de qualidade à população.

Grönroos (1995, p. 89) defende a ideia de que a qualidade em serviços deve ser, acima de tudo, “aquilo que os clientes percebem”. Parasuraman *et al.* (1988) afirmam que a qualidade percebida do serviço é um resultado da comparação das percepções com as expectativas do cliente.

Baseando-se em alguns autores (PARASURAMAN *et al.*, 1985, 1988; JOHNSTON, 1995; GHOBADIAN *et al.*, 1994; GIANESI CORRÊA, 1994), pode-se então definir um conjunto de determinantes para a qualidade em serviços:

Confiabilidade: prestar o serviço conforme prometido, com precisão, consistência e segurança.

Rapidez: velocidade de atendimento e prontidão para atender o cliente.

Tangíveis: referem-se a quaisquer evidências físicas do serviço, como instalações físicas, aparência dos funcionários e equipamentos utilizados no processo.

Empatia: cordialidade, cuidado e atenção individual fornecida ao cliente.

Flexibilidade: capacidade de mudar e adaptar o serviço para se ajustar às necessidades dos clientes.

Acesso: facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente o serviço.

Disponibilidade: facilidade em encontrar disponíveis pessoal de atendimento, bens facilitadores e instalações.

Desta maneira, entende-se que a qualidade pode ser entendida de uma maneira para um cliente e de outra para outro, dependendo de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos.

2.3 O CASO DAS CLÍNICAS POPULARES

2.3.1 Surgimento das Clínicas Populares e sua importância no contexto da saúde nacional

O crescimento da adesão das pessoas nos planos de saúde somado à falta de investimento em qualidade fez surgir em meio a prestação de seus serviços inúmeras lacunas. Tais lacunas apresentadas tanto pelo SUS que oferece um serviço de saúde gratuito, mas com péssimas condições de qualidade, quanto pelos Planos de Saúde que começavam a apresentar rupturas semelhantes às do SUS devido ao aumento de clientes e falta de reinvestimento, surgem as Clínicas Populares.

Foi a partir do ano de 1996 que as clínicas populares surgiram em diversos cantos do país, principalmente nos subúrbios das grandes cidades e logo se tornaram grandes sucessos no mercado.

Para tentar parar o avanço da concorrência, por muito tempo, vários médicos brasileiros foram proibidos por alguns planos de saúde de prestarem serviços nessas clínicas médicas populares. Por conta disso, houve decréscimo das clínicas populares no Brasil e uma marginalização deste tipo de serviço médico, onde o termo popular passou a significar serviços de baixa qualidade.

Mas a partir de uma reestruturação e melhorias, as clínicas médicas populares conseguiram avançar e desenvolver seus serviços. A crescente demanda do setor estimulou a necessidade de investimentos direcionados à ampliação e à modernização dos espaços físicos das clínicas. Para a resolução dessa carência, tornou-se comum aos proprietários empregarem os lucros obtidos na reforma desses espaços e na aquisição de equipamentos de exames-diagnósticos e de tecnologias avançadas. Expandindo mais ainda o seu número de clientes e gerando receitas expressivas no meio econômico.

2.3.2 Breve Histórico da Clínica Médica Popular

A Clínica Médica Popular surgiu em 2015, quando foi dado início ao processo de estruturação da sua rede. Em 2016, houve o lançamento de 3 clínicas pilotos em Carapicuíba, Mauá e Itaquera, todas no estado de São Paulo. Seu intuito era levar um atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado à população brasileira. Tudo com condições especiais para quem não tem acesso a planos de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento. Em 2017, acontece o lançamento oficial da Clínica Médica Popular e abertura de 22 unidades na região Sul. Começa, também, a expansão para o Centro-Oeste. Já no ano de 2018, a Clínica Médica Popular chega a cidade de Vitória da Conquista (BA).

Na cidade de Vitória da Conquista a clínica atende hoje uma média de 210 pacientes por dia, dos dias de segunda à sábado. Trabalhando com 14 especialidades médicas e odontológicas, buscando oferecer um serviço de saúde de qualidade mais acessível a todos. A clínica funciona no atual endereço há cerca de oito meses.

3 METODOLOGIA

O artigo utiliza da abordagem mista, ao qual mistura as técnicas da pesquisa qualitativa e quantitativa. “A abordagem mista é quando dados quantitativos e

qualitativos são coletados e analisados para estudar um fenômeno num único trabalho” (*apud* CRESWELL 2003). Portanto, possibilita que a pesquisa utilize de diferentes métodos de coleta de dados, variando de questionário a observação, ampliando os modelos de análise dos resultados.

Quanto ao objeto de estudo, classifica-se como exploratório, pois segundo Richardson (*apud* VIEIRA et. al. 2008), “visa conhecer uma realidade, sendo que o objetivo geral começa, usualmente, pelos verbos: conhecer, identificar, levantar e descobrir”, desta forma satisfazendo a necessidade da pesquisa em se familiarizar com o tema; descritiva, pois será necessário realizar o levantamento de dados e de acordo com Gil (2008, p. 28) terá como “objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental, etc”.; e de campo, uma vez que será preciso realizar visitas *in loco* para extrair informações direto da fonte e que segundo Lakatos (2003, p. 186); tem como “objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.”

Com relação ao universo da pesquisa, o mesmo é composto por pessoas classificadas das classes média e baixa (classes B, C, D e E), consumidores de Planos de Desconto, gestores e colaboradores de uma Clínica Médica Popular atuante na cidade de Vitória da Conquista. No que tange aos sujeitos, os mesmos foram delimitados por meio de amostragem aleatória simples que segundo Gil (2008, p. 91) “consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois selecionar alguns desses elementos de forma casual”.

Com fins de coleta dos dados, foi utilizado questionário estruturado, construído através do *Word for Windows* para os pacientes da clínica, pois como Gil (2008, p.100) informa, o questionário é “composto por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças,

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”

Para o tratamento dos dados foi utilizado tabulação eletrônica, “uma vez que facilita, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender importantes detalhes e relações”. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 169). Assim, a ferramenta Excel é utilizada para facilitar a visualização dos dados, através de representações e gráficos facilitando a análise dos dados obtidos. Após a tabulação dos dados, os mesmos foram examinados e discutidos, analisando as informações alcançadas com os dados juntamente com o referencial teórico.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados aqui apresentados foram obtidos através de um questionário estruturado aplicado à 255 clientes da Clínica Médica Popular, durante 5 dias na semana de segunda a sexta cobrindo os turnos matutino e vespertino, além de dois sábados. Os dados foram coletados nas manhãs entre os dias 01 a 08 de junho de 2019, das 08h às 11h30min e das 15h30min às 17h45min.

A clínica analisada neste estudo atende em média 105 pessoas por turno, 1.055 por semana, chegando a aproximadamente 4.620 durante o mês. Os atendimentos são divididos nas 14 especialidades médicas (Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Nutricionista/ Dietoterapia, Oftalmologia, Ortopedia/ Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia e Urologia), Odontologia e Exames oferecidos aos pacientes. Em cada turno, seis médicos realizam o atendimento na clínica, cada médico presta serviço a uma média de 17,5 pacientes. Os dados obtidos referem-se a 5,5% do universo de clientes atendidos pela clínica ao mês.

Com relação ao perfil dos sujeitos pesquisados, como pode ser visto no gráfico 01, notou-se uma predominância do grupo do sexo feminino, representando 75% do

gráfico 1 “observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que a das mulheres” GOMES, NASCIMENTO E ARAÚJO (2007, p. 565). Pode se observar que as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. Uma pesquisa do IBGE do ano de 2015 aponta que, dos 71,5% dos entrevistados que tinham ido ao médico nos últimos 12 meses, o índice foi de 78% para as mulheres, contra 63,9% para os homens.

As mulheres são incentivadas desde a infância a frequentar o médico, com o acompanhamento do pediatra, a partir da adolescência com consultas ao ginecologista. Com os homens a situação é diferente, eles não são incentivados a procurar um médico para prevenção de doenças, buscam um profissional de saúde quando os sintomas estão graves “Há autores que associam esse fato à própria socialização dos homens, em que o cuidado não é visto como uma prática masculina” (GOMES, NASCIMENTO E ARAÚJO, 2007, p. 565).

Os hábitos e costumes da nossa sociedade, prejudicam o indivíduo do sexo masculino, pois, estes devem se mostrar fortes e indestrutíveis, não precisando de cuidados médicos. Existem várias campanhas voltadas a conscientização do público masculino, quanto à promoção da prevenção de doenças, tais como o câncer, diabetes, pressão alta, etc, por exemplo A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH) que “tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE). Além do acompanhamento com o urologista.

Em relação a faixa etária o gráfico 2 apresentou-se muito miscigenada e bem dividida entre as faixas de idade apresentadas, variando aproximadamente 25% por cada faixa de idade.

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Fonte: Autoria Própria (2019).

No que tange à etnia, conforme gráfico 3, sua grande maioria se autodeclarou como parda, somando 55% dos pacientes "A identificação como parda, pela facilidade, entre aspas, de que esta cor pode migrar desde o branco, não tão branco, ao negro, não tão negro" (SANTOS E COELHO, 2013 p. 351).

No que se refere à escolaridade, gráfico 4, a maioria dos participantes se declarou possuir ensino médio completo, ficando com 36%, seguido de ensino médio incompleto (14%) e ensino superior incompleto (14%). "O total de brasileiros que classificam suas condições de saúde como "ruins" é maior entre a parcela da população que tem os níveis de escolaridade mais baixos, de acordo com pesquisa realizada na Universidade de *Illinois*, nos Estados Unidos da América, e publicada na revista PLOS One" (G1, 2018).

Gráfico 3.

Gráfico 4.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Em se tratando do estado civil, de acordo com o gráfico 5, os participantes em sua maioria, eram casados (45%), seguidos de solteiros (38%), viúvos, divorciados e união estável somam 17%. A faixa salarial da maioria dos clientes se apresentou como sendo acima de R\$500,00 à R\$1.000,00 com 34%, seguido de superior a R\$1.501,00 com 33%, segundo o gráfico 6.

Gráfico 5.

Gráfico 6.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Sobre a qualidade no que diz respeito a infraestrutura da clínica, esta disponibiliza para os clientes sala de espera, com cadeiras, água, café, sanitários (um

para homens e um para mulheres, adaptados para portadores de necessidades especiais) e *Wi-Fi*. As senhas são entregues na entrada, por um funcionário, sendo chamadas por monitor para atendimento com as recepcionistas, após a identificação e preenchimento do prontuário de entrada, o paciente aguarda o atendimento pelo médico, com o mesmo número de senha disponibilizado no início, mas o monitor além de chamar o número, chama o paciente pelo nome.

Ao tratar da qualidade percebida pelos clientes sobre a instalação física da clínica os resultados foram os seguintes: quanto à limpeza e arrumação 51% dos pacientes definiram como excelente, 21% como bom, conforme o gráfico 7. A facilidade em se orientar foi definida como 43% como excelente e 25% como bom, de acordo com o gráfico 8.

Gráfico 7.

Gráfico 8.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Quando se tratou de conforto e segurança 47% dos pacientes definiram como excelente e 27% definiram como bom, como nos aponta o gráfico 9. Na privacidade 40% marcaram como excelente e 25% bom, conforme o gráfico 10. Entende-se que “A qualidade percebida pode não ser necessariamente determinada de forma objetiva [...] afinal, prioridade é relativo assim como a percepção em si”. (LAWRENCE, 2017).

Gráfico 9.

Gráfico 10.

Fonte: Autoria Própria (2019).

No que diz respeito à velocidade do atendimento ou marcação de consultas, os pacientes responderam como excelente (38%) e bom (29%), consoante com o gráfico 11, “as novas tecnologias também têm permitido que as empresas possam fazer um acompanhamento [...] das necessidades de seus clientes, podendo desenvolver operações mais eficientes visando satisfazer a tais necessidades. (*apud* SVIOKLA, 1994, p.1). Referente ao horário do atendimento, 30% dos pacientes indicou que era bom e 23% que era excelente, como nos mostra o gráfico 12.

Gráfico 11.

Gráfico 12.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Conforme nos mostra o gráfico 13, a conveniência da localização foi dada como excelente para 34% dos entrevistados e bom para 33%. Visto que, a clínica está localizada no Centro da cidade de Vitória da Conquista, facilita o acesso dos clientes, mesmo para aqueles de fora da cidade. De acordo com Moreira (1996), “independentemente do tipo de negócio da empresa [...] as decisões sobre localização são estratégicas e fazem parte integral do processo de planejamento (*apud* SFREDO, PEREIRA, MORAES DALMAU, p. 2). Em se tratando do retorno das chamadas, como pode-se observar no gráfico 14, 35% disseram que era bom, 20% disseram que era excelente, 22% não respondeu.

Gráfico 13.

Gráfico 14.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Quanto ao tempo na sala de espera, 29% dos pacientes informaram que era bom, 22% que era razoável e 18% que era ruim, de acordo com o gráfico 15. Muitos participantes declararam sua insatisfação quanto ao tempo de espera para atendimento, seja com as recepcionistas ou com o médico que irão consultar.

As consultas são agendadas por hora marcada, entretanto o horário agendado geralmente não é cumprido, gerando descontentamento por parte dos pacientes, José Roberto (2018) cita que “a falta da assiduidade e da pontualidade pode ser prejudicial para o colaborador que não os pratica e para a empresa contratante”. Quanto ao

tempo no consultório, 29% informou que era bom, 20% que era excelente, segundo o gráfico 16.

Gráfico 15.

Gráfico 16.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Quando se trata do tempo na sala de espera de exames, 31% dos pacientes responderam que era bom, 19% informou que era razoável, como nos mostra o gráfico 17. Quando se tratou de tempo geral de espera, 27% informou que era bom e 24% informou que era razoável, houve um número razoável que não respondeu ficando com 22%, conforme o gráfico 18.

Gráfico 17.

Gráfico 18.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Quando consultados referente ao atendimento médico respondendo o que os pacientes querem saber, 35% informou que era excelente e 29% informou que era bom, apresentado no gráfico 19. Em dar um bom conselho e tratamento 33% informou que era excelente, 24% informou que era bom e 24% não responderam, como nos mostra o gráfico 20.

Gráfico 19.

Gráfico 20.

Fonte: Autoria Própria (2019).

No que diz respeito como referente ao atendimento médico sendo simpático e útil para os pacientes, 36% informou que era excelente, 26% informou que era bom e 24% não responderam, conforme o gráfico 21. Em questão de responder às perguntas 40% disseram que era excelente, 24% que era bom e 24% não responderam, como nos mostra o gráfico 22.

Gráfico 21.

Gráfico 22.

Fonte: Autoria Própria (2019).

No que está relacionado em ouvir e dedicar tempo suficiente 33% informou que era excelente, 26% informou que era bom. Houve um número razoável que não respondeu ficando em média com 23%, segundo o gráfico 23.

Gráfico 23.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Como pode-se perceber, 42% dos pacientes responderam que referente aos outros funcionários são excelentes, em serem simpáticos e úteis a você, 25% que são bons, conforme gráfico 24. Em questão de responder às suas perguntas, 37% dos entrevistados disseram que era excelente e 24% bom, segundo gráfico 25. Houve um número de média de 16% que não responderam.

Gráfico 24.

Gráfico 25.

Fonte: Autoria Própria (2019)

Em relação quando se tratou de avaliação de custos, 84% dos clientes informaram que a clínica era acessível e 9% informou que era barato, como nos mostra o gráfico 26. Ao serem perguntados se recomendariam a clínica a amigos e/ou parentes 94% informou que sim e 5% informou que talvez, conforme gráfico 27. Segundo Chiavenato (2007, p. 216): “o cliente é imprescindível para a empresa se manter no mercado e o atendimento ao cliente é um dos aspectos de maior importância do negócio.”.

Gráfico 26.

Gráfico 27.

Fonte: Autoria Própria (2019)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendia-se realizar a coleta de dados com três tipos de amostra: os pacientes, os colaboradores e os gestores da empresa. Todavia, a coleta se deteve apenas aos pacientes (obtivemos autorização apenas para coleta de dados desse universo); não sendo possível a coleta com os gestores que se negaram a preencher o questionário designado a eles, mesmo se tratando de informações anônimas, sem nenhum tipo de identificação dos gestores ou da clínica. Em se tratando dos colaboradores, um número mínimo respondeu ao questionário. Assim, não seria viável o uso dos dados obtidos nesses questionários.

Sabe-se que qualidade é um termo muito subjetivo, e este varia da percepção de cada pessoa. Ainda mais em se tratando da área de saúde. Portanto, as ferramentas de qualidade são de extrema valia para se obter melhores resultados, e, também, é na qualidade percebida que se encontra um dos fatores de grande importância para avaliação dos resultados qualitativos, pois através dela pode-se ter um *feedback* dos clientes a respeito de quanta qualidade há na prestação de um serviço.

Quando se fala da área de saúde, a qualidade apresentada por esse tipo de serviço encontra-se degradada no consciente popular, visto que o Sistema Único de Saúde brasileiro e a iniciativa privada em termos de planos de saúde falharam em atender a população menos favorecida com requisitos mínimos de qualidade, principalmente quando se fala em atendimento.

A fim de contornar tal situação, e preencher as lacunas deixadas pelos setores público e privado da saúde, surgiram as clínicas médicas populares, com atendimento facilitado e de qualidade em diversos segmentos, com baixos custos. Por isso, apesar de não ter sido apontada nenhuma ferramenta da qualidade específica utilizada pelos gestores da clínica popular devido ausência de mecanismos internos definidos para

isso, a organização utiliza-se de conceitos e critérios que fazem com que a qualidade esteja presente e seja percebida pelos clientes.

Desta maneira, através dos resultados logrados pelos questionários respondidos pelos clientes, pôde-se observar que no geral trouxeram muitos fatores positivos sobre a visão deles a respeito da qualidade apresentada pela clínica popular. Poucas áreas foram vistas como ruins. Os reinvestimentos frequentes e ampliações da clínica devido ao aumento da demanda trouxeram mais agilidade no atendimento, maior conforto para os clientes e proximidade da zona central, facilitando o acesso.

A gama de especialidades apresentadas pela organização de saúde com custo baixo faz pessoas até de classe média ingressarem como clientela de tais clínicas. O que poderá fazer com que elas possam crescer mais ainda, ampliando seus ramos de trabalhos clínicos.

Por fim, percebe-se que tais clínicas têm apresentado à uma população carente de saúde um serviço de melhor qualidade que o SUS e o sistema privado de planos de saúde. Embora, é sabido que com o futuro crescimento delas, precisarão associar-se a algumas ferramentas de qualidade para melhor gestão, e, poderem assim, manter o seu número de clientela em próspero crescimento, implementando um serviço de saúde pleno, eficiente e eficaz para todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIAVENATO, I. **Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor**. São Paulo: Saraiva, 2007.

CORRÊA, R. L.C. **Trajetórias geográficas**. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, p.304. 1997.

DOCTORMED. Disponível em: <<https://docctormed.com.br/afinal-o-que-e-uma-clinica-popular/>>

G1. **Total da população que se diz 'ruim' é maior entre brasileiros com menos nível educacional, diz estudo**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/total-da-populacao-que-diz-ter-saude-ruim-e->

maior-entre-brasileiros-com-menor-nivel-educacional-diz-estudo.shtml>. Acesso em: 30 de Jun. 2019.

GHOBIAN, A. SPELLER, S. JONES, M. **Service quality: concepts and models.** *International Journal of Quality & Reliability Management*. UK, v.11, n. 9, p. 43-66, 1994.

GIANESI, I. G. N., CORRÊA, H. L. **Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do cliente.** São Paulo: Atlas, 1994. 233p.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. **Métodos e técnicas de pesquisa social**, 6ª ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; ARAÚJO, F. C. **Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior.** *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, p. 565-574, 2007.

GRÖNROOS, C. **Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por serviços na hora da verdade.** Rio de Janeiro: Campus, 1995. 377p.

LAWRENCE, C. **Qualidade Percebida: o que é e por que é importante para você.** Disponível em: <<http://www.businessinteligente.com.br/2017/11/04/qualidade-percebida-o-que-e-e-por-que-e-importante-para-voce/>>. Acesso em: 30 Jun. 2019.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica.** 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde do homem: promoção e prevenção à saúde integral do homem.** Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-homem#footer>>. Acesso em: 30 de Jun. 2019

PARASURAMAN, A. ZEITHAML, Valarie A. BERRY, L. L. A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*. USA, v. 49, n. 4, p. 41-50, fall, 1985.

POLIGNANO, M. V. **História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena revisão.** Disponível em: <www.medicina.ufmg.br/internatorural/arquivos/mimeo23p.pdf>. Acesso em: 10 Jun. 2019.

PUC - RIO, **Metodologia**. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15503/15503_4.PDF>. Acesso em: 12 de março de 2019.

SANTOS, A. B. S.; *et al.* **Identificação racial e a produção da saúde**. V.17, n.45, p.341-55, abr./jun. 2013.

SCARPI, M. J. **Gestão de clínicas médicas**. São Paulo: Futura, 2004.

SFREDO, J. M.; *et al.* **Análise de fatores relevantes quanto à localização de empresas: comparativo entre uma indústria e uma prestadora de serviços com base nos pressupostos teóricos**. XXVI ENEGEP. Fortaleza. 2006.

SILVA, R. C. C. PEDROSA, T. M.G. **Hospital, gestão operacional e sistemas de garantia de qualidade**. Viabilizando a sobrevivência. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 259-264.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

VEJA, Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens/>. Acesso em 28 de junho de 2019.